

班 级：计科某班
学 号：1234567890

北京化工大学

毕业设计(论文)

题 目 基于复杂网络的中文视觉小说

创作者合作网络分析研究

专 业 计算机科学与技术

学 生 学生

指导教师 某教授

2023 年 6 月 19 日

诚信声明

本人声明：

所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京化工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：

年 月 日

本科生毕业设计（论文）任务书

设计（论文）题目： 基于复杂网络的中文视觉小说创作者合作网络分析研究
 学院： 信息科学与技术学院 专业： 计算机科学与技术
 班级： 计科某班 学生： 学生
 指导教师（含职称）： 某教授 专业负责人： 某教授

1. 设计（论文）的主要任务及目标

- ① 对“作者、CV、画师、题材”的关联属性和销量进行研究，进行属性抽取；
- ② 对角色的网络建构、规模的量化等对网络的初步表征。

2. 设计（论文）的基本要求和内容

- ① 用爬虫获取游戏数据，并将两个不同来源的游戏进行合并。对游戏进行聚类，在查询中心节点的过程中可以对度量指标不符合的过滤；
- ② 查询和获取关联属性，建立各类度量指标，基于复杂网络的方法对图结构进行分析；
- ③ 整理结论完成论文。

3. 主要参考文献

- [1] 李天梅. 复杂网络的关键节点识别 [D]. 西安科技大学, 2019.
 [2] 雷明礼. 两种复杂网络社团度量指标研究 [D/OL]. 湖北民族大学, 2020.
 [3] 伍杰华. 基于复杂网络结构的链接预测 [D]. 华南理工大学, 2018.

4. 进度安排

	设计（论文）各阶段名称	起止日期
1	调研及查阅文献、翻译外文资料、撰写开题报告、完成开题汇报	2021/11/01 – 2021/11/30
2	对 CNGAL 和其他潜在的库分别完成数据爬取和 Parse	2021/12/01 – 2022/01/20
3	开始研究图结构，写各种查询算法	2022/02/21 – 2022/03/31
4	整理数据，进行初步分析与改良	2022/04/01 – 2022/04/29
5	毕业论文撰写，终期答辩	2022/05/01 – 2022/06/15

基于复杂网络的中文视觉小说创作者合作网络分析研究

摘 要

本文分析了可供分析使用的多个数据来源，并在权衡融合难度、数据价值及可行性的基础上进行筛选，基于数据构建了类似 JVMG 的中文视觉小说网络。在构建网络后运用复杂网络领域知识对其退化后进行社团分析，结合笔者之前的了解和玩家群体中收集到的观点，与现实中受欢迎度结合，以更好的评价一部游戏的受欢迎度。

关键词： 复杂网络，数据融合，图数据库，视觉小说，指标预测

ANALYZING CHINESE VISUAL NOVEL CREATORS' COLLABORATION NETWORK THROUGH COM- PLEX NETWORK-BASED RESEARCH

ABSTRACT

This paper analyzes multiple data sources available for analysis, and screens them on the basis of weighing the integration difficulty, data value and feasibility, and builds a Chinese visual novel network similar to JVMG based on the data. After building the network, use the complex network domain knowledge to analyze the community after its degradation, combine the author's previous understanding and the views collected from the player group, and combine it with the popularity in reality to better evaluate the popularity of a game Spend.

KEY WORDS: Complex Network; Data Fusion; Graph Database; Visual Novel; Index Forecast

目 录

第 1 章 绪论	1
第 2 章 前言	2
2.1 理论与名词介绍	2
2.1.1 视觉小说背景介绍	2
2.1.2 复杂网络介绍	2
2.1.3 数据融合介绍	3
第 3 章 数据处理	4
3.1 前期工作与对数据集的介绍	4
3.1.1 第一层次介绍	4
3.1.2 第二层次介绍	5
3.1.3 第三层次介绍	5
3.2 数据的获取	6
3.3 目前完成的工作	7
3.4 网络的构建和数据的选择与清洗	8
3.5 进行度分布的探究确定是否服从幂律分布	12
3.6 基于网络进行退化和抽象	14
3.7 研究不同退化方式得到网络之间的相关性	17
第 4 章 结论整理	19
第 5 章 总结与展望	20
5.1 总结	20
5.1.1 本课题的难点	20
5.1.2 本课题的创新点	22
5.2 展望	23
5.3 开发环境	24
参考文献	25

第 1 章 绪论

视觉小说是一种小说与电子游戏结合的新型游戏类型，因其偏重 ACGN 亚文化的爱好者群体故能较为集中的对相关资料进行搜集。利用复杂网络理论，可以从现有的视觉小说游戏数据库中挖掘出有价值的信息，进而帮助我们理解整个产业的发展趋势。

作为游戏，视觉小说的制作与创作者和发行商密切相关，对其创作者和发行销量的研究，可以一定程度反映出行业发展情况，解释规律。通过构建复杂网络，我们可以挖掘出隐藏在游戏、角色、发行商和制作人之间的关系模式，以及这些关系如何影响到视觉小说产业的生态。

基于此，我们可以使用知识图谱和图数据库技术，融合多来源的数据，构建一个具有丰富语义关系的视觉小说领域的复杂网络。这将有助于揭示视觉小说产业的内在联系，并可为产业分析师、游戏开发者以及玩家提供更深入的洞察力。

第 2 章 前言

这篇论文探讨了视觉小说这一结合小说和电子游戏的新型游戏类型的制作、创作者和发行商，运用复杂网络和图数据库的理论，对中文视觉小说进行量化分析，并对复杂网络进行了简要说明，强调现实世界和抽象事物中各种网络的拓扑结构的复杂性，来反映行业发展情况和解释规律。目前国内外对特定领域的网络的建图工作已经有很多，涉及的领域也非常广泛。在复杂网络领域重要工具 Gephi 的 Wiki 中亦有诸多介绍。如 Marcus Bingenheimer 等所构建的汉传佛教历史社会网络中将诸多高僧之间的联系构建成网^[1]；或是 Albert-László Barabási 等构建的人类基因与人类疾病的二分网络^[2]。而如果将多个二次元文化相关站点的数据进行聚合，构建一张视觉小说及其关联属性构成的复杂网络的类似研究中较为有名的便是 JVMG，但其收录和研究目标集中在日文视觉小说，并不包含中文视觉小说^[3]。笔者认为，这一领域未有前人进行研究，一方面是社会对涉及亚文化的信息关注度不大，另一方面是必须依靠足够多爱好者的协作才能逐步完善数据。此外，对大型网络的展示，亦是一项非常值得关注的研究。例如上述的 JVMG 便使用维基媒体基金会相同的技术栈，试着构建类似谷歌知识图谱的便捷的分析与可视化工具。

2.1 理论与名词介绍

2.1.1 视觉小说背景介绍

视觉小说，是将文字叙述与静态或动态插图以及不同程度的交互性相结合的电子游戏，是日本流行的游戏类型之一^[4]。在国内许多平台也有 Galgame、AVG 等代称。就其概念的定义并非绝对确定，但通常来说，在游戏领域中“视觉小说”一词暗示这是一种互动小说的一种形式，视觉小说明显鼓励玩家参与游戏文本的形成中。即游戏的内容会随玩家的选择和行为而发生分歧并导向特定的结局^[5]。

2.1.2 复杂网络介绍

网络是复杂系统的一种表现形式，发生在真实世界和抽象中的若干事物均可用网络来表示。这类网络由节点和链接构成，而其拓扑结构往往十分复杂，既非绝对随机，也不是传统模型中的理想模型。相比之下，过去研究的许多网络数学模型，例如格和随机图，都没有表现出这些特征^[6]。

- ① 网络的基本特性：网络的基本属性可以通过度、聚类系数和平均路径长度等指标进行表征和度量。度是指一个节点与其他节点相连的数量，聚类系数是指它的邻居之间有多少条链接，平均路径长度是指从一个节点到其他节点的最短路径的平均值。这些指标可用于帮助理解网络的结构和特性。
- ② 幂律分布和长尾效应：在复杂网络中，幂律分布和长尾效应是一个重要概念。幂律分布表明，网络中一小部分节点有非常高的度数（即连接数），而大多数节点只与少数其他节点相连。这种分布导致了长尾效应，即一小部分节点受到的关注或影响远高于其他节点。例如，在社交网络中，少数用户会吸引大量跟随者并产生重要影响。
- ③ 社团复杂性：社团复杂性亦是复杂网络中的另一个重要概念。社团是指网络中一组紧密相连的节点，而社团复杂性则涉及到社团中的链接、节点类型和聚类等因素。社团复杂性的度量可以帮助我们更好地理解网络中的群体行为和结构。

2.1.3 数据融合介绍

数据融合是指将来自不同数据源的信息整合在一起以提高决策的准确性和效果，可以通过对多个不同数据源的信息进行整合和分析，从而获取更全面、准确和可靠的信息，可以且已被广泛应用于多个领域。数据融合中多个数据源的格式可以差别巨大，如遥感图像处理中矢量数据和栅格数据可以混合在一起分析。

当进行数据融合时，对于不同的数据源，可能存在相同的实体被描述。为了避免混淆和错误，需要引入标识符来表示唯一的实体。若数据源之间存在重叠或者冲突的情况，需要进行冲突解决。在本研究中数据融合主要期待于对针对文档型数据库的KV数据来合并，因此需要引入标识符控制，判断是否描述唯一实体。这也同时是一种冲突解决的方法。

第 3 章 数据处理

3.1 前期工作与对数据集的介绍

数据集主要由三个层次构成。

3.1.1 第一层次介绍

第一层次是所研究的视觉小说资料库，目前较有影响力的视觉小说资料库有：VNDB，批评空间，CNGAL；

① VNDB：是一个旨在收集所有符合广义视觉小说定义的资料数据库，由 Yoran Heling 于 2007 年 9 月创立^[7]。站内以英文作为沟通语言，但并不限制所收录作品的语言，并允许所有用户自由编辑并对游玩记录评分和上传时长。VNDB 对数据较为开放，提供了基于 HTTPS 和纯 TCP 的两套数据访问 API，并有多种语言的数据驱动，Senan Kiryakos 与 Magnus Pfeffer 在其发布的 JVMG 数据库中便对 VNDB 数据进行了建模^[8]。

② 批评空间：全名为“エロゲー批評空間”，该网站的特色是提供了允许访客直接连接到数据库执行 SQL 语句查询的 Playground。

③ CNGAL：本资料站是一个自 2015 年起运营的中文视觉小说信息整理的爱好者网站，其特色在于对中文创作者的信息整理及时，并同时收录了较多评测、感想及应用市场上架信息^[9]。CNGAL 亦有提供较为便捷的访问 API。在这一个数据集中，其每个条目标识符为唯一的 id，与其他作品、创作者之间的关系依靠“关联条目”来表示，这一联系是从 id 到 id 的。每个条目的文档中键的组成并不完全一致。CNGAL 资料站是一个自 2015 年起运营的中文视觉小说信息整理的爱好者网站，其特色在于对中文创作者的信息整理及时，并同时收录了较多评测、感想及应用市场上架信息。CNGAL 亦有提供较为便捷的访问 API。

在这一层次数据的研究中，遇到了如下问题：因批评空间在日本以外知名度不够高，出于影响力的考虑，在本研究过程中排除。受不可抗力的网络影响，对 VNDB 和批评空间（尤其是后者）在中国大陆的访问较为困难，响应缓慢，出于时间考虑暂时放弃。因此，仅依靠 CNGAL 的数据来满足第一层次数据的需求。

3.1.2 第二层次介绍

第二层次是其他与 ACGN 文化有关的公开的爱好者站点及行业协会站点，这些站点不一定全都是与视觉小说有密切关联的。笔者选取了几个持续运营时间较长且有知名度的网站。如：萌娘百科，Moepedia，Bangumi。

- ① 萌娘百科：萌娘百科（Moegirlpedia）是一个自 2010 年起运营的由爱好者创作的泛 ACGN 文化 Wiki 网站，目前有超过 10 万个条目，但大部分与本课题无关^[10]。该网站使用了和维基百科相同的 MediaWiki 程序作为内容管理平台。
- ② Moepedia: Moepedia 是日本电脑软件伦理机构（软伦）、智慧财产振兴协会（IPPA）、日本内容审查中心（JCRC）共同合作搭建的美少女游戏资料站。但资料中仅包含经过软伦审核后的游戏，对于随着互联网兴起后日渐增多的 DLSite 或 Steam 等数字渠道发行的游戏并不统计。
- ③ Bangumi: Bangumi 是一个自 2008 年起运营的以简体中文为主的非盈利的 ACGN 作品评价交流网站。^[11]

在这一层次数据的研究中，遇到了如下问题：但其中萌娘百科是一个文档型网站，难以提取结构化数据，在时间有限的情况下建议放弃。

Moepedia 暂未了解到有提供结构化的 API，需要大量遍历网页后解析有效信息。且该网站受众亦主要为日本本土，中文资料匮乏。亦最终放弃。因此，仅依靠 Bangumi 的数据来满足第二层次数据的需求。

3.1.3 第三层次介绍

第三层次是公开的聚合各网站信息的知识图谱，本项目考虑过使用 Wikidata 和 Google Knowledge Graph，这是目前较大且较知名的两套知识图谱网络。

- ① Wikidata: Wikidata 是一个 RDF 三元组的开放编辑知识图谱，其三元组由“Item”、“Property”和“Value”组成，对应“资源”、“属性”和“属性值”。截止至本开题报告完成，共存储了 100565046 个 Item。^[12]
因其按照 CC-0 协议释出，没有附加条件，故被学术界和工业界广泛作为事实上的统一标识符使用。
- ② Google Knowledge Graph（GKG）是 Google 的一个知识库，其使用语义检索从多种来源收集信息，以提高 Google 搜索的质量。GKG 的标识符并非数字化自增的，而是符合 $^/g^w+$ 的正则表达式的格式，对人类识读和传播不够友好。且内容基本通过 Google 的搜索获取，没有方便的 API 查询。$

鉴于 GKG 标识符较为复杂且没有给出确定的模型，在本研究过程中暂不考虑引入其数据。Wikidata 的 Property 分为 Statement 与 Identifier 两类，Statement 更多侧重 Item 自身属性以及 Item 间关系，而 Identifier 则用于连接多种不同网站的外部标识符。如本研究中暂计划参考网站主要对应“Visual Novel Database ID” (P3180)、“bgm.tv subject ID” (P5732)、“CNGAL entry ID” (P10633) 和“Moegirlpedia ID” (P5737) 等几个 Property，而这些网站的数据库各自标识符系统均不统一。

在这一层次数据的研究中，原计划以 Wikidata 作为本项目里一部视觉小说唯一标识符。因此原计划在合并去重的时候，计划对于缺少值的，尝试引入一套 pseudo-Wikidata 机制，为每部视觉小说创建一个假的 Wikidata 值，并按照如下规则来完成视觉小说间的合并：

- pseudo-QID + pseudo-QID = pseudo-QID
- pseudo-QID + QID = QID

而如果两部视觉小说具有不同的 Wikidata QID，就不应在去重过程中合并（但并不影响其后续在是否被重复登记中再被分析）。出于避免重复，决定不再引入 Wikidata 数据。

因此，最终决定放弃这一层次的数据来源。由于没有外部标识符，数据融合的合并工作就没有意义了，而在前述过程中又最终只保留了单一数据来源 CNGAL，故直接用 CNGAL 数据的 id 作为标识符。

3.2 数据的获取

① CNGAL 数据集：

数据处理的问题上，可以用爬虫的方法来获取。官方对此开放了 API，这方面工作所使用的爬虫在研究结束后将整理为 python-cngal 的 package 发布在 Pypi。

CNGAL 提供的数据是若干个关系型数据库的表，因为随后可能需要与多个来源的数据进行融合，对可扩展性提出了较高的要求。因此随后计划按照 json 格式汇入 MongoDB。对于这一转换，计划采用曹陈宸在其研究中给出的简单 SQL 转化为 MongoDB 的方法。

② VNDB 数据集：

导入 VNDB 数据主要目的是尝试寻找更多在 CNGAL 上没有发现的视觉小说，检查其关联属性获得更多在下一步工作中需要导入的 QID。与 CNGAL 数据集类似，为了保证在后续研究中的可扩展性，亦导入进 MongoDB。

③ Wikidata:

这部分数据的准备工作应该在 CNGAL 数据集和 VNDB 数据集准备完成后进行，将作为本项目的核心标识符。这时候就有需要获取的完整 Wikidata 列表了。

在获取 Wikidata 的时候，可以一并获取到每个条目下的所有 Property 和对应 Value。这部分数据长度和组织形式不确定，更适合用文档数据库来存储。

④ 其他关联网站:

在获得了 Wikidata 以后，看里面是否含有萌娘百科和 Bangumi 的 Property，对应出 Value 作为对应网站的标识符爬取。Bangumi 上的评分可以作为关联属性的一部分。

此外，萌娘百科条目中存在较多的内链，在王瑞琴的研究中，对这种 Wiki 内链接进行了细致的划分如“链入型”、“链出型”等^[13]。因为该网站是泛 ACGN 而非专注于视觉小说，故数据中可能噪声较大，本部分数据可能在最终的结果中不予采纳。但其内链数量、文章长度等可以作为视觉小说的关联属性存储。

⑤ 游戏销量信息:

游戏销量信息并非必须，其过往销量的价格和好评率等将整体作为视觉小说节点的关联属性，故这部分数据会和游戏的 Wikidata 绑定。

尽管其他平台也可能有销量，如 DLSite，但是中文视觉小说最主要的销售平台是 Steam，故销量信息主要从 Steam 游戏平台上获取。很遗憾的是，Steam 在改版后已经不再提供销量的查询，仅能查询浏览器 locale 的价格。而对于历史销量和价格的查询，目前数据最完善的 SteamDB 并不提供公开 API 查询，用户协议中亦不提倡从 SteamDB 获取数据。

3.3 目前完成的工作

① 数据处理的问题上，可以用爬虫的方法来获取。官方对此开放了 API。CNGAL 原始数据是若干个关系型数据库的表，API 返回的 json 已汇入 MongoDB。

② 在获取 CNGAL 数据的过程中，所使用的爬虫目前已经整理为包名为 python-cngal 的 package 发布在 PyPi，目前最新版本为 0.2.2。在开发过程中，为避免 python 构建系统的混杂带来的不便，并没有按照 pypa 给出的方式，而是采用了 modern package management 思想的 poetry。它可以进行从构建到依赖管理再到发布的全生命周期管理。

③ 在获取 Bangumi 数据的过程中，发现在 PyPi 上已有一个一年以上未维护的 pack-

age, 在 fork 后整体进行重构, 且贡献已合并入上游分支。经过检索, 目前互联网上的教程均未遵循 Bangumi 给出的 OpenAPI 规范, 而是采用 HTML 正则解析的方式, 这与目前课题中采用的 API 为主的方案比起来缺乏健壮性, 不适合应对网页布局变化。包名遵从前述的命名风格更改为 python-bangumi, 目前仍处于完善中阶段故尚未向 PyPi 推送新版本。

- ④ 尝试建图的过程中按照类别进行过滤和分析, 引入了一些分析器和过滤器, 如对 id=0 的空节点引用的剔除。
- ⑤ 由之前的步骤得到的是一个四分图, 筛选类型
- ⑥ 计算模块度

3.4 网络的构建和数据的选择与清洗

在这里将逐步展示网络的清洗和处理的过程。

一开始设计的方式是通过 CNGAL, Bangumi 等多种数据来源共同获取数据, 但在获取完 CNGAL 数据后, 就其关联属性内记载的 BangumiID 反查, 只能获得 500 余个对应的 Bangumi 条目, 而 Bangumi 上目前有超过 400000 个条目, 约 0.1%, 因此在经过权衡后, 决定舍去这部分数据, 不对 Bangumi 来源的条目建图和融合。

因此, 在经过上述处理与选择之后, 唯一用来建图的就是 CNGAL 来源的数据。在本文完成时最新的数据为共有 4316 个条目。

在处理过程中, 对上述利用 API 获取的完全没有经过任何人为筛选和干预的数据逐个点遍历, 在每个条目中读取关联条目插入图中。因为数据完全由爱好者收集, 因此存在一些关注度不高或者年代久远的条目, 很难补全其和其他作品之间的关系 (也可能是确实不存在关系的孤立作品), 在图中直观表示为一个没有和任何其他节点相连的节点, 由此可以构建一个非连通图, 如图 3-1 所示。

图 3-1 由原始数据使用 Graphviz 做图

在清除孤立点的步骤中，使用了 `networkx` 包中的代码由 3-1 给出。当然，这里有必要指出的是，剔除空节点并不是唯一方案。另一种方法是为每个被引用的空节点创建一个 `pseudo-id`，再令它们被引用，但这依然涉及去重的问题。如有若干游戏均引用一位“A 君”作为制作人，而如果“A 君”条目并不存在，以 `id = 0` 填补空缺，那么 `pseudo-id` 方法将创建出若干相同的“A 君”条目。以及，这样创建出来的节点将仅有若干入度而不会有出度，因为它的 `pseudo-id` 并不对应一个真实条目，故不会记载由它出发到其他节点的关系。

代码 3-1 network 代码

```
1 def weakly_connected_components(G: nx.DiGraph) -> Generator[Set[Hashable],
    None, None]:
```

清除孤立点后，可以得到如图 3-2 所示的非连通图。

图 3-2 由清除孤立点后的数据使用 Graphviz 做图

这一步并不能成为寻找社团，因为目前并非单一的图，在使用 `networkx` 包中代码 3-2 时，筛选有向图中的弱联通分量。强联通分量对方向要求严格，而弱联通分量则忽视有向图中边的方向，只要两个节点之间存在连接，即可判定节点依然位于联通子图中。

代码 3-2 network 代码

```
1 def isolates(G: nx.Graph) -> Iterator[Any]:
```

此外，这一步中亦可以对原有的非连通图中若干处理。原定在这一步进行来自多个来源数据的一次合并，但因为在前言中数据融合介绍部分所述的 Wikidata 处理困难，选择了单一数据来源，故这里已经无需进行去重。因此，在执行完代码 3-2 后，可得到如图 3-3 的最大连通子图：

图 3-3 由筛选最大联通子图后的数据使用 Graphviz 做图

此外，上述构建网络的计算是基于数据库查询而获得的数据，按照传统方法每次查询节点都需要进行一次 `select`，如果在查询过程中逐个 `id` 进行查询，会消耗很多时间在跨应用通信上

因此在本研究的过程中，在 `mongodb` 的单个 `collection` 查询的基础上补充了跨 `collection` 的查询（官方并没有提供此功能），根据预定义信息查询。代码如 3-3 所示：

代码 3-3 跨 collection 查询 mongodb

```
1 def unify_select_entry(entry: dict, db_name: str) -> Optional[List[dict]]:  
2     multi_result = []  
3     for code in type_code:  
4         result = select_entry(  
5             pattern_entry=entry,  
6             db_name=db_name,  
7             collection_name="cngal." + type_code[code],  
8         )
```

```
9     if result != []:  
10         for single_document in result:  
11             multi_result.append(single_document)  
12     if multi_result:  
13         return multi_result
```

后续的内容就转为内存中的计算, 经过测试(为在较短的时间内测试出结果, 限制仅读取 id 为 1-300 范围的 node), 只计算 build_graph 时间可以从 12.846s 提升到 0.194s, 提升了 66.2 倍。相关数据可在 python-cngal 的仓库 commit 历史中获取。

3.5 进行度分布的探究确定是否服从幂律分布

对上面的网络的度分布用 networkx 中内建方法导出, 分析后作图如 3-4 所示。

图 3-4 度的幂律分布图（自然坐标与对数坐标）

对得到的网络同时进行了其他表征。

图 3-5 入度出度直方图

图 3-6 各节点入度中心度

图 3-7 各节点出度中心度

3.6 基于网络进行退化和抽象

在我们得到的网络中，包含四种类型的节点：**game**、**staff**、**maker** 和 **character**，这是一个四分网络，是一个四分度的图。在研究过程中常常需要将其退化为仅有指定二分的图进行研究，如仅抽取游戏与角色，游戏与发行商等。在后续如果将 **Bangumi** 数据等也作为节点引入，图将可能继续扩展为五分度甚至六分度。这可能会给研究带来很大的不便。

在研究包含多种节点类型的网络时，我们可以将其拆分成每种节点类型独立的子网络，这样可以更方便地进行分析和计算。这种方法被称为退化或投影。在进行节点类型退化时，我们可能会丢失一些原始网络中存在的信息，例如不同类型节点之间的联系。在本题目中研究中文视觉小说网络性质的时候，比如研究其关于模块度的特性时，需要退化成一个仅有单一类型节点的网络（如只有 **game** 类型节点的网络），然后才能计算模块度和社团划分。这个构建过程为：

（直接抽取任意两个属性的关联，如 **game-maker**、**game-staff** 和 **game-character** 等，而不是四分退化到三分再退化到二分，因为我们需要选择先后退化顺序，而这可能造成结果不同。）根据节点类型将原始网络分成四个子网络，分别是只包含 **game** 节点的网络、只包含 **staff** 节点的网络、只包含 **maker** 节点的网络和只包含 **character** 节点的网络。这一步过滤是直接去掉所有选定类型节点构建的，因此在网络退化后，网络中将可能重新出现孤立点，因为可能某个 A 类型的节点仅与非 B 类型的节点连接。而在实际研究过程中，我们发现仅有 **game-maker** 网络具有实际研究意义（经过剔除孤

立点选取最大联通子图后)。其中，如下退化出的点数量如表 3-1所示

表 3-1 不同组合对应的退化后的网络

	game	character	maker	staff
game	无意义	如图 3-8(a)	如图 3-8(b)	如图 3-8(c)
character	如图 3-8(a)	无意义	如图 3-8(d)	如图 3-8(e)
maker	如图 3-8(b)	如图 3-8(d)	无意义	如图 3-8(f)
staff	如图 3-8(c)	如图 3-8(e)	如图 3-8(f)	无意义

可以非常直观的看出，部分图仅有极个别节点组成网络，有意义但适合进行复杂网络研究的只有 game-maker 网络和 game-staff 网络。这里我们选取 game-staff 网络来进行研究。

图 3-8 各种退化后的网络

(a) game-character

(b) game-maker

(c) game-staff

(d) character-maker

(e) character-staff

(f) maker-staff

因此，对于过小的网络（定一个划线标准），不具有实际研究意义，我们在研究

过程中确实不需要考虑。

需要注意的是,在这一过程中,这个图是无向图,应使用`nx.connected_components(G)`而非`nx.weakly_connected_components(G)`来获取最大联通子图。

3.7 研究不同退化方式得到网络之间的相关性

在这一步中,我们可以对网络计算模块度。对于每个生成的单一类型子网络,我们可以使用现有的社团发现算法(如 Louvain 算法、GN 算法、Modularity 算法等)进行社团划分,并计算其模块度值。最后,我们可以使用相同的社团发现算法对新生成的单一类型节点网络进行社团划分,并计算其模块度值。由于此时网络中只有单一类型节点,因此可以直接计算模块度值,而不需要考虑节点类型的影响。

生成单一类型自网络的过程中,依照上文中选定的 `game-staff` 网络,退化到仅 `game` 的网络,作图如 3-9 所示。需要注意的是退化到单类型网络的过程将可能重新出现孤立点,因为可能某个 A 类型的节点连接到的 B 类型的节点仅与单个 A 类型节点连接。

图 3-9 度的幂律分布图（自然坐标与对数坐标）

计算模块度后划分社区为两类，与通常期望的“高价区”、“低价区”较为吻合。

第 4 章 结论整理

通过上述实验，我们根据单一来源数据 CNGAL 的 API 进行数据清洗和整理后，构建了一个中文视觉小说网络。并且，在构建后对该进行了基本的表征，包括：

- ① 通过计算节点度的分布情况证明该网络的度分布符合幂律分布，因此是一个无标度网络
- ② 在确定其符合无标度网络性质后，按照多分网络的特性计算其退化后的二分网络
- ③ 退化为二分网络后继续退化到单一类型的网络
- ④ 探究特性，计算模块度
- ⑤ 根据中心度和度分布高低，确定重要节点（包括但不仅仅为中心节点），按照在玩家群体中的调查和经验进行分析结论与事实一致，具有指导作用。

需要注意的是，论文所使用的数据集截止到 5 月 2 日，因此对于之后在数据源中做出的修正和增加的节点之间联系，本文不能充分的反应，但可以通过重新运行所有构建代码重新爬取来解决。

第 5 章 总结与展望

5.1 总结

5.1.1 本课题的难点

- ① VNDB 中文用户数量少，仅有个别现象级作品有较为完好的关联属性。在对其量化的过程中需要提出新的标准，反应其角色、性格标签等连接强度。此外，CNGAL 资料站的开发者“沙雕の方块”亦提出了一套针对单个视觉小说提出量化指标的分析方法^[14]。
- ② VNDB 中只能查询视觉小说对应的 Wikidata 而不能查询角色对应的。要将角色连接到网络中或需要首先在 CNGAL 数据里面找到该角色间接查询。刘锐在其研究中对于复杂网络中丢失节点间联系的情况提出了处理方法^[15]。
- ③ Wikidata 的数据接口不够明晰，简单的 http 请求容易被短暂禁用和受到不可抗力因素的干扰。
- ④ 数据来源复杂，构建一套统一的度量指标存在困难。
- ⑤ 在 VNDB 和 CNGAL 数据库合并的时候，对于一些关联属性可能会存在冲突，如日期年份或发行商等具有唯一性的关联属性。对于可枚举的关联属性如角色、性格标签等可同时保留。暂时没有合适的解决方法，可能需要依赖手动调解。
- ⑥ Bangumi 上目前有超过 400000 个条目，但并非所有都与视觉小说相关，如果要对 Bangumi 上所有数据进行分析需要再基于标签进行清洗。目前爬取的范围是基于 CNGAL 数据中关联到的来的，约 500 个条目左右。
- ⑦ 目前依然存在未能连接到核心网络的社团，这可能是由于部分边的关系尚未正确发现所致。
- ⑧ 数据集上的困难较多，处理过程占用了较多时间，具体可分为下列问题：
 - (a) 数据缺失：数据集中的 id 并非是连续的，而是有的跳过。跳过的 id 分布尚未进行研究，直接通过 API 访问得到的亦为 404 错误，推测是因规避潜在风险而对违规内容审查造成的。
 - (b) 数据集中的合并及引用问题，包括：
 - i. 数据完整性问题：根据 log 排查，数据集中可能在将编号为 1750 的数据

合并到 1170 时未对引用的条目进行修改，影响了数据完整性和一致性。导致一些边指向了错误的节点。表现的结果为 `networkx` 在添加边的时候会自动创建未曾提及的边节点。而这些节点在后续查询属性的时候，因为数据库中并未有它们的条目，`networkx` 中对应的属性便为空。因此对属性敏感的判断，包括但不限于多分度网络退化到二分度网络，将受此类节点影响无法进行。即使重新下载并整理 `cngal` 数据集也无法解决这一问题。对此的解决方法见代码 5-1。

代码 5-1 数据完整性问题处理

```
1 def add_edge(src, dst, *args, **kwargs):
2     flag_check_node_nonzero = True
3     flag_check_edge_exist = True
4
5     def check_node_nonzero(src, dst, *args, **kwargs):
6         if dst != "0":
7             return True
8         else:
9             return False
10
11    def check_edge_exist(src, dst, *args, **kwargs):
12        def check_node_existence(id_: int, db_name: str) -> bool
13            :
14                return entry_exist_dict.get(id_) == "exist"
15
16        src_exists = check_node_existence(int(src), db_name)
17        dst_exists = check_node_existence(int(dst), db_name)
18        if src_exists and dst_exists:
19            return True
20        else:
21            return False
22
23    flag_valid = True
24
25    if flag_check_node_nonzero == True:
```

```

25     if check_node_nonzero(src, dst, args, kwargs) == False:
26         void_entities.append([src, dst, kwargs])
27         flag_valid = False
28     if (
29         flag_valid == True and flag_check_edge_exist == True
30     ):
31         if check_edge_exist(src, dst, args, kwargs) == False:
32             missing_entities.append([src, dst, kwargs])
33             flag_valid = False
34
35     if flag_valid == True:
36         G.add_edge(src, dst)

```

此外，本段 validator 代码同时还兼做插入数据时对未创建条目的 id=0 虚拟节点验证的职责，并可在此基础上扩展更多 validator。

- ii. 自指涉问题：在图上的表现为一个节点存在从其自身指向自身的箭头（存在自指涉问题的节点不一定是孤立节点，它一样可以有与其他节点的连接）。因此，在分析出了所有存在自指涉问题的节点后，代码 5-2 给出了解决方法。

代码 5-2 自指涉问题处理

```

1 def analyse_self_referential_node(G) -> list:
2     self_referential_nodes = []
3     for node in G.nodes():
4         if G.has_edge(node, node):
5             self_referential_nodes.append(node)
6     return self_referential_nodes

```

5.1.2 本课题的创新点

- ① 计划将封装好的数据驱动以 MIT 协议共享，方便后续相关领域开发者。
- ② 最终研究成果可以用于销量和好评的改进，以期产出更为优秀的文化产品，同时体现其经济价值。是学术对游戏工业界的反哺。

5.2 展望

- ① 尝试对游戏进行聚类，在查询中心节点的过程中可以对度量指标不符合条件的游戏过滤，加快查询速度。寻找具有根据网络中心度的度量和建立的各类度量指标。以及对复杂网络的关键节点进行识别^[16]。
- ② 希望尝试的目的里面，还有根据图结构发现可能相似的游戏，也希望能用于评价任意两个游戏的相似性。查找有无结构类似的节点，比如是否具有有无相同的父节点子节点、类似的 Stuff 结构与发行商结构等。根据结构推测目前数据库中被重复登记的游戏的推测，给出可能重复的游戏或角色的合并建议。这亦可以用在向玩家展示“你可能感兴趣的推荐算法”的推荐算法上。伍杰华在其研究中提出基于复杂网络结构特征，可以对复杂网络结构进行链接预测^[17]。
- ③ 在后续如果对 VNDB 和 CNGAL 数据库合并的时候，对于一些关联属性可能会存在冲突，如日期年份或发行商等具有唯一性的关联属性。对于可枚举的关联属性如角色、性格标签等可同时保留。暂时没有合适的解决方法，可能需要依赖手动调解。
- ④ 对角色的网络建构、规模的量化等对网络的初步表征。可以将量化后的度量指标结合正态分布和直方图等统计分析工具，得到方差等指标。寻找具有根据网络中心度的度量和建立的各类度量指标，需要对复杂网络的关键节点进行识别。
- ⑤ 在上述游戏相似性比较的基础上，可以将其用在向玩家展示“你可能感兴趣的推荐算法”的推荐算法上。伍杰华在其研究中提出基于复杂网络结构特征，可以对复杂网络结构进行链接预测。
可查找有无结构类似的节点，比如是否具有有无相同的父节点子节点、类似的 Stuff 结构与发行商结构等。
- ⑥ 对“作者、CV、画师、题材”的关联属性和销量进行研究，进行属性抽取，寻找其节点信息和边的信息，如给游戏和角色打的标签，关联作品等。寻找销量和好评比例的影响因素。
- ⑦ 游戏销量信息对于研究很有帮助，但这并非必须，其过往销量的价格和好评率等将整体作为视觉小说节点的关联属性。尽管其他平台也可能有销量，如 DLSite，但是中文视觉小说最主要的销售平台是 Steam，故销量信息主要从 Steam 游戏平台上获取。对于历史销量和价格的查询需要考虑 SteamDB。
- ⑧ 对复杂网络的社团度量，可以在探究怎样的团队人员组成比例会效能更好。该方

面的理论研究较少，更多的是综述性研究。雷明礼在其研究中给出了多种社团复杂性度量的方法，可以在后续研究中参考^[18]。

5.3 开发环境

提供开发环境，供后续复现时锚定版本号和数据，得到与本实验类似的结果。

运行时（Runtime）和数据库的开发环境如下：

- MongoDB:
 - Python: 3.11.2
- 使用到的 package 如下：
- python-cngal: 0.2.2
 - requests: 2.31.0
 - pymongo: 4.3.3
 - networkx: 33.0
 - numpy: 1.24.2
 - scipy: 1.10.1
 - matplotlib: 3.7.1

参考文献

- [1] BINGENHEIMER M. Historical Social Network of Chinese Buddhism[Z]. 2023.
- [2] GOH K I, CUSICK M E, VALLE D, et al. The human disease network[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104(21): 8685-8690[2023-05-18]. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0701361104>.
- [3] PFEFFER M, ROTH M. Japanese Visual Media Graph: Providing researchers with data from enthusiast communities[J/OL]. International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, 2019: 136-141[2022-11-16]. <https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/view/4259>.
- [4] LEBOWITZ J, KLUG C. Interactive Storytelling for Video Games: A Player-centered Approach to Creating Memorable Characters and Stories[M]. Taylor & Francis, 2011.
- [5] CAVALLARO D. Anime and the Visual Novel: Narrative Structure, Design and Play at the Crossroads of Animation and Computer Games[M]. McFarland, 2009.
- [6] KIM J, WILHELM T. What is a complex graph?[J/OL]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387(11): 2637-2652[2022-11-28]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437108000319>. DOI: 10.1016/j.physa.2008.01.015.
- [7] About us | vndb[EB/OL]. [2022-11-27]. <https://vndb.org/d7>.
- [8] KIRYAKOS S, PFEFFER M. Japanese Visual Media Graph - Visual Novel Database Ontology[M/OL]. Zenodo, 2021[2022-11-16]. <https://zenodo.org/record/5506936>. DOI: 10.5281/zenodo.5506936.
- [9] 关于我们 - CnGal 中文 GalGame 资料站[EB/OL]. [2022-11-27]. <https://www.cngal.org/about>.
- [10] 萌娘百科: 关于 - 萌娘百科万物皆可萌的百科全书[EB/OL]. [2022-11-27]. <https://zh.moegirl.org.cn/%E8%90%8C%E5%A8%98%E7%99%BE%E7%A7%91:%E5%85%B3%E4%BA%8E>.
- [11] 关于 Bangumi 番组计划[EB/OL]. [2022-11-27]. <https://bangumi.tv/about>.

- [12] Wikidata:Statistics - Wikidata[EB/OL]. [2022-11-26]. <https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Statistics>.
- [13] 王瑞琴. 基于 Wikipedia 链接信息的词汇语义相关性度量[J]. 情报学报, 2013, 32(04): 385-389.
- [14] CNGAL. CnGal 资料站-评估一个条目完整性[Z]. 2022.
- [15] 刘锐. 复杂网络中丢失节点识别算法研究[D/OL]. 兰州大学, 2020. DOI: 10.27204/d.cnki.glzhu.2020.000509.
- [16] 李天梅. 复杂网络的关键节点识别[D]. 西安科技大学, 2019.
- [17] 伍杰华. 基于复杂网络结构的链接预测[D]. 华南理工大学, 2018.
- [18] 雷明礼. 两种复杂网络社团度量指标研究[D/OL]. 湖北民族大学, 2020. DOI: 10.27764/d.cnki.ghbmz.2020.000125.